

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: CONSERVAÇÃO DO MODERNO

CAIC MARIA ALVES CARIOCA SENSIBILIZAR, EDUCAR E PRESERVAR

CAIC MARIA ALVES CARIOCA: RAISE AWARENESS, EDUCATE AND PRESERVE

CAIC MARIA ALVES CARIOCA: CONCIENCIAR, EDUCAR Y PRESERVAR

BERNARDO, RAONY RODRIGUES

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário 7 de Setembro,
raonybernardoarquiteto@gmail.com

RESUMO

Tendo em vista a importância do arquiteto Lelé tanto para as pesquisas e o desenvolvimento da tecnologia da pré-fabricação com argamassa armada, quanto para o cenário na arquitetura brasileira, esta pesquisa acolhe como objeto de estudo o CAIC (Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente), mais precisamente o CAIC Maria Alves Carioca, localizado no bairro Granja Lisboa, na cidade de Fortaleza, no Ceará, e que atualmente funciona como uma escola de ensino público (EEMTI - Escola de Ensino Médio em Tempo Integral). A questão a ser tratada fundamenta-se no fato de que pouco se é falado ou discutido a respeito da arquitetura de Lelé na cidade de Fortaleza e, para além disso, a temática do patrimônio moderno ainda está a passos iniciais, excluídos a certos núcleos que não levam a discussão ao público mais leigo, sendo necessária a aplicação de abordagens e práticas mais diversificadas que envolvam educação patrimonial. Ademais, há uma desaprovação ao se tratar dos CAIC's, banalizando e marginalizando a imagem do edifício até mesmo dentro do cenário Moderno, ainda que muitas unidades estejam em pleno funcionamento e necessitando de restauro e manutenção. Portanto, este artigo busca contribuir com o desenvolvimento de metodologias projetuais que estejam comprometidas à preservar e conservar o bem edificado, por meio de experimentações práticas com a pré-fabricação, de diálogos com a população e de aplicações participativas e democráticas de um método que tenha como uma das finalidades aproximar os mais leigos dessa temática. Diante disso, a metodologia que guia esta intenção pode ser dividida em quatro etapas: 1. Pesquisa bibliográfica com o intuito de fundamentar o discurso do trabalho em questão, fazendo o uso de livros, artigos e sites; 2. Realização de entrevistas, e análise de documentos e desenhos, com intuito de investigar a vida e obra do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé; 3. Estudo aproximado do CAIC em questão; 4. Elaboração de um projeto, à nível conceitual, propondo diretrizes que orientem a reforma do edifício, apoiadas nas técnicas de restauro abordando o material e seus processos de fabricação (no caso, a argamassa armada), as técnicas de pré-fabricação, além do processo de intervenção que será orientado a partir de uma oficina participativa com os usuários do CAIC.

Palavras-chave: Racionalização construtiva. Lelé. Metodologia participativa. Patrimônio moderno. Democratização da arquitetura.

ABSTRACT

Bearing in mind the importance of the architect Lelé both for the research and development of prefabrication technology with reinforced mortar, and for the scenario in Brazilian architecture, this research takes as its object of study the CAIC (Center for Integrated Care for Children and to Adolescents), more precisely the CAIC Maria Alves Carioca, located in the Granja Lisboa neighborhood, in the city of Fortaleza, Ceará, and which currently operates as a public school (EEMTI - Escola de Ensino Médio em Tempo Integral). The issue to be addressed is based on the fact that little is said or discussed about Lelé's architecture in the city of Fortaleza and, in addition, the theme of modern heritage is still in its initial stages, excluding certain groups that they do not take the discussion to the lay public, making it necessary to apply more diverse approaches and practices that involve heritage education. Furthermore, there is a lack of appreciation when it comes to CAIC's, trivializing and marginalizing the image of the building even within the Modern scenario, even though many units are in full operation and in need of restoration and maintenance. Therefore, this article seeks to contribute to the development of design methodologies that are committed to preserving and conserving the built asset, through practical experiments with prefabrication, dialogues with the population and participatory and democratic applications of a method that has as one of the purposes of bringing laypeople closer to this topic. Given this, the methodology that guides this intention can be divided into four stages: 1. Bibliographical research with the aim of substantiating the discourse of the work in question, making use of books, articles and websites; 2. Conducting interviews and analyzing documents and drawings, with the aim of investigating the life and work of the architect João da Gama Filgueiras Lima, known as Lelé; 3. Approximate study of the CAIC in question; 4. Preparation of a project, at a conceptual level, proposing guidelines that guide the renovation of the building, supported by restoration techniques addressing the material and its manufacturing processes (in this case, reinforced mortar), prefabrication techniques, in addition of the intervention process that will be guided by a participatory workshop with CAIC users.

Keywords: Constructive rationalization. Lelé. Participatory methodology. Modern heritage. Democratization of architecture.

RESUMEN

Teniendo en cuenta la importancia del arquitecto Lelé tanto para la investigación y desarrollo de la tecnología de prefabricación con mortero armado, como para el escenario de la arquitectura brasileña, esta investigación tiene como objeto de estudio el CAIC (Centro de Atención Integral al Niño y al Adolescente)., más precisamente el CAIC Maria Alves Carioca, ubicado en el barrio Granja Lisboa, en la ciudad de Fortaleza, Ceará, y que actualmente funciona como escuela pública (EEMTI - Escola de Ensino Médio em Tempo Integral). El tema a abordar se basa en que poco se dice o discute sobre la arquitectura de Lelé en la ciudad de Fortaleza y, además, el tema del patrimonio moderno aún se encuentra en sus etapas iniciales, excluyendo a ciertos grupos que no toman el discusión al público no especializado, lo que hace necesario aplicar enfoques y prácticas más diversas que involucren la educación patrimonial. Además, hay una falta de valoración de los CAIC, banalizando y marginando la imagen del edificio incluso dentro del escenario Moderno, a pesar de que muchas unidades están en pleno funcionamiento y necesitan restauración y mantenimiento. Por lo tanto, este artículo busca contribuir al desarrollo de metodologías de diseño que apuesten por preservar y conservar el bien construido, a través de experimentos prácticos con la prefabricación, diálogos con la población y aplicaciones participativas y democráticas de un método que tiene como uno de los propósitos de acercando a los laicos a este tema. Ante esto, la metodología que guía esta intención se puede dividir en cuatro etapas: 1. Investigación bibliográfica con el objetivo de fundamentar el discurso de la obra en cuestión, haciendo uso de libros, artículos y sitios web; 2. Realización de entrevistas y análisis de documentos y dibujos, con el objetivo de investigar la vida y obra del arquitecto João da Gama Filgueiras Lima, conocido como Lelé; 3. Estudio aproximado de la CAIC de que se trate; 4. Elaboración de un proyecto, a nivel conceptual, proponiendo lineamientos que orienten la renovación del edificio, apoyado en técnicas de restauración abordando el material y sus procesos de fabricación (en este caso, mortero armado), técnicas de

prefabricación, además de la intervención. proceso que estará guiado por un taller participativo con usuarios del CAIC.

Palabras Clave: Racionalización constructiva. Lelé. Metodología participativa. Patrimonio moderno. Democratización de la arquitectura.

INTRODUÇÃO

A obra do arquiteto João Filgueiras Lima, designado como Lelé, representa um marco paradigmático na arquitetura brasileira, especialmente no que se refere à investigação e ao avanço das tecnologias de pré-fabricação com argamassa armada. Entre suas realizações, encontram-se os Centros de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente (CAICs). Este estudo propõe-se a examinar a relevância da produção arquitetônica de Lelé na cidade de Fortaleza, com um foco particular no CAIC Maria Alves Carioca. Ademais, o trabalho visa desenvolver uma metodologia sistemática para a preservação e revitalização do referido patrimônio arquitetônico, bem como um projeto arquitetônico que responda às demandas contemporâneas emergentes, contribuindo assim para a discussão sobre a continuidade e adaptação do legado arquitetônico no contexto atual.

A pesquisa se estrutura em quatro etapas, as quais serão organizadas ao longo dos capítulos:

- Capítulo 1 (Lelé: Ponte entre Coração e Máquina): Investigação da vida e obra de Lelé, compreendendo principalmente os CAIC's e suas principais questões;
- Capítulo 2 (Entendendo o Objeto): Análise do CAIC Maria Alves Carioca;
- Capítulo 3 (Da Conservação e Restauro do Patrimônio Moderno): Compreensão sobre a temática do Patrimônio Moderno, entendendo também o caso da arquitetura de Lelé como um caso especial;
- Capítulo 4 (Análise da Obra): Identificação dos principais danos do edifício e produção de um quadro resumo de patologias presentes na obra arquitetônica analisada; além da elaboração de diretrizes que guiaram o restauro;
- Capítulo 5 (O Projeto): Desenvolvimento de um projeto de restauro e intervenção para o edifício, por meio de diretrizes oriundas das análises anteriores e do programa de necessidades construído por meio de uma oficina participativa com os alunos do CAIC, além da produção de um projeto arquitetônico autoral fundamentado nessa programática, aplicando a pré-fabricação em argamassa armada.

É necessário ressaltar que o presente artigo é oriundo de uma pesquisa acadêmica destinada à elaboração de uma monografia de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo. Dentro da lógica do bacharelado, este estudo não visa a inovação, mas sim ampliar o conhecimento sobre a obra do arquiteto Lelé, promovendo a disseminação do conhecimento entre os estudantes, enfatizando não apenas as contribuições significativas de sua produção arquitetônica, mas também, principalmente, os insucessos projetuais, frequentemente abordados de forma marginal e preconceituosa por parte da academia e dos profissionais da arquitetura e do urbanismo.

É fundamental reconhecer que uma obra considerada falha, em todas as suas camadas, não somente a camada do projeto, pode servir como um degrau fundamental para a aproximação do ideal estético, formal e funcional, oferecendo oportunidades para reflexões e aprendizados que enriquecem o campo da arquitetura. O legado do arquiteto Lelé, incluindo as obras frequentemente classificadas de forma errônea como "sem relevância", deve ser considerado um referencial essencial para a análise de questões contemporâneas e futuras no contexto da democratização da arquitetura e do urbanismo. Este legado é particularmente significativo em suas interações com as

dinâmicas de transformação social e política, fornecendo uma rica base teórica e prática.

O estudo pretende sensibilizar o público não especializado, além de sublinhar a relevância da temática em questão, promovendo a educação patrimonial e fomentando a participação comunitária na gestão cultural. Essa abordagem busca não apenas ampliar a compreensão acerca do patrimônio, mas também estimular um engajamento ativo da sociedade civil na sua preservação e valorização.

LELÉ: PONTE ENTRE CORAÇÃO E MÁQUINA

Lelé estabelece sua atuação em Brasília na qualidade de arquiteto construtor, onde, além de conduzir experimentos relacionados à construção de alojamentos para operários por meio de pré-moldados de madeira, desempenha um papel crucial na edificação da recém-instituída Universidade de Brasília (UNB). No decorrer desse período, Lelé realiza uma viagem ao Leste Europeu com a finalidade de aprofundar seus conhecimentos sobre as tecnologias de pré-fabricação, experiência que se configura como um marco significativo no aprimoramento de sua trajetória profissional (Latorraca, 2000).

Conforme indicado por Guimarães (2010), Lelé implementa sua expertise em pré-fabricação no contexto urbano de Salvador em 1979, ao estabelecer a Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB). Neste contexto, são fabricados componentes pré-fabricados em argamassa armada, cuja finalidade é suprir as demandas da infraestrutura básica da cidade.

Em 1982, sob a influência dos princípios solidários advogados pelo líder comunitário Frei Mateus, Lelé implementa a técnica de pré-fabricação na edificação das denominadas "escolas transitórias" em Abadiânia, Goiás. Essas unidades educacionais rurais são desenvolvidas por meio da tecnologia de pré-moldados em argamassa armada, permitindo sua desmontagem, transporte e reconfiguração em locais distintos. Tal abordagem é particularmente voltada para atender às demandas de infraestrutura educacional dos camponeses da região rural, os quais necessitam desse tipo de equipamento (Lima, 1984).

Um dos desfechos significativos da experiência em Abadiânia foi a constituição da Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC) em 1985, situada em Salvador. Esta iniciativa visava à produção em larga escala de equipamentos urbanos destinados à infraestrutura da cidade. Até 1989, a FAEC havia desenvolvido e fabricado centenas de unidades desses equipamentos, fundamentados na técnica de pré-fabricação com argamassa armada (Guimarães, 2010).

No contexto da trajetória profissional de Lelé, em 1991, o Governo Federal implementou o Projeto Minha Gente, com o objetivo central de atenuar os impactos negativos da pobreza sobre crianças e adolescentes que habitavam as periferias dos principais aglomerados urbanos do Brasil (Amaral Sobrinho & Parente, 1995, p. 6). Dentro da estrutura desse novo programa, além dos serviços de assistência social e comunitária, foram estabelecidas as unidades físicas designadas como Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIACs), cuja concepção arquitetônica foi realizada por Lelé. A proposta visava a construção de 5.000 unidades, sendo a adoção da tecnologia de pré-fabricação essencial para a viabilidade do projeto, uma vez que possibilitou a produção de componentes leves, variados e padronizados, facilitando a implementação da iniciativa em um intervalo temporal significativamente curto.

De acordo com Amaral Sobrinho e Parente (1995), as reestruturações administrativas resultaram em alterações tanto nas nomenclaturas quanto nos objetivos fundamentais da proposta. Com o advento do tempo, a prioridade atribuída aos centros de atendimento físico foi progressivamente desconsiderada, enquanto os objetivos do programa começaram a ultrapassar suas capacidades operacionais, excedendo as competências educacionais originalmente delineadas. No contexto atual, os Centros de Atenção Integrada à Criança (CAICs), anteriormente denominados CIACs, encontram-se predominantemente em condições de degradação e abandono, evidenciando uma ausência significativa de investimento estatal para a recuperação ou requalificação das unidades físicas construídas, em consonância com novas orientações programáticas.

De acordo com Brasil (1994), a região Nordeste do Brasil contabilizou a construção e inauguração de 16 Centros de Atenção Integrada à Criança (CAICs). Dentre esses, três unidades estão localizadas na capital cearense, Fortaleza. Especificamente, o CAIC Maria Felício Lopes, situado no bairro do Mucuripe, e o CAIC do bairro Altran Nunes foram ambos objetos de demolição. Em contraste, o CAIC Maria Alves Carioca, localizado no bairro Granja Lisboa, ainda resiste e, atualmente, desempenha a função de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral.

ENTENDENDO O OBJETO

CAIC Maria Alves Carioca

O Centro de Atenção Integrada à Criança (CAIC) escolhido para a investigação das questões delineadas neste estudo é o CAIC Maria Alves Carioca, localizado no bairro Granja Lisboa, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. O referido edifício encontra-se atualmente em um estado avançado de deterioração, resultando em um processo de desvanecimento da sua relevância social. As temáticas a serem exploradas ultrapassam os aspectos formais, englobando a valorização do patrimônio arquitetônico, a inter-relação com a comunidade local e os mecanismos de gestão nas esferas pública e de poder.

Precedendo a execução de qualquer análise formal do conjunto arquitetônico, tornou-se imprescindível a recuperação da historicidade do espaço, com o objetivo de enriquecer a proposta do projeto por meio de uma abordagem humanística que informasse as decisões projetuais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com estudantes e funcionários, resultando na obtenção de diversos relatos. Essas camadas de narrativas subjetivas não apenas conferem uma dimensão humana à obra arquitetônica, mas também sustentam a valorização do patrimônio cultural.

DA CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÔNIO MODERNO

Em primeiro lugar, conforme argumenta Kühl (2012), ressalta-se a dimensão cultural do campo da restauração, que se consolidou ao longo de múltiplos períodos históricos, culminando em sua configuração como uma disciplina autônoma no século XX, com ênfase nas contribuições do teórico italiano Cesare Brandi (1906-1988). Dessa forma, por meio de uma articulação temporal entre prática e teoria (práxis), a restauração desenvolve um conjunto de métodos, técnicas e abordagens metodológicas que são distintivos e intrínsecos a este

campo, ao mesmo tempo em que mantêm uma flexibilidade que possibilita a adaptação das intervenções práticas a contextos específicos e variados.

De acordo com Kühl (2012), é apropriado reconhecer a heterogeneidade dos ramos e metodologias que caracterizam o campo da restauração. Independentemente das variadas formas de intervenção, todas sublinham um compromisso rigoroso com a preservação do valor documental intrínseco à obra objeto de restauração, assegurando que a integridade e a significância histórica da mesma sejam mantidas ao longo do processo.

A facilidade na produção de elementos arquitetônicos, a proximidade com sistemas construtivos contemporâneos — refletindo uma relação temporal imediata —, o empirismo associado aos processos construtivos, bem como as decisões projetuais que, em determinadas circunstâncias, resultam em degradação, e a adoção de técnicas simplificadas, constituem justificativas frequentemente apresentadas por diversos estudiosos para deslegitimar os fundamentos teóricos e práticos da restauração no contexto da arquitetura moderna. Esses críticos argumentam que tais princípios são inadapáveis a essa tipologia arquitetônica, o que, por sua vez, dificulta o reconhecimento da obra em termos de seu valor documental. Adicionalmente, a restauração de estruturas arquitetônicas dessa natureza pode implicar em modificações significativas no projeto original; a recriação de elementos em conformidade com o projeto original pode, de um lado, comprometer a integridade histórica dos componentes constitutivos da obra e, de outro lado, resultar na introdução de elementos que não correspondem à originalidade em aspectos como composição, materiais, técnicas construtivas, funcionalidade e harmonia formal e estética (Kühl, 2012).

Lelé: Fabricando o Imaterial

A análise da trajetória de Lelé revela uma clara determinação em promover a democratização da arquitetura de excelência. Através da implementação de processos de produção em massa, ele se empenhou em formular um modelo replicável, que se mostrasse viável sob múltiplas dimensões: econômica, construtiva, funcional e estética. Essa abordagem reflete uma busca sistemática por soluções arquitetônicas que expandam o acesso à arquitetura de qualidade, enquanto atendem às exigências contemporâneas.

No âmbito desse processo, a fábrica se estabelece como um elemento de suma importância. De acordo com Vilela (2018), além de servir como um local de produção, a fábrica assume a função de um laboratório de experimentação, onde Lelé realizava testes e refinamentos de suas propostas arquitetônicas. A preservação dessa instalação, portanto, ultrapassa a sua relevância histórica, configurando-se como um ato de salvaguarda de um patrimônio de conhecimento e inovação. Ademais, a narrativa não se restringe às estruturas da fábrica; ela se expande nas cidades, materializando-se em exemplares distintos, como os Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC), instituições escolares, mobiliários urbanos e até mesmo nas fôrmas empregadas na produção de elementos pré-fabricados. Cada um desses exemplares representa um capítulo significativo na trajetória de Lelé, que visa a multiplicação da arquitetura de qualidade. Assim, a conservação desses artefatos é, em essência, um mecanismo de preservação da memória de um processo inovador e da possibilidade de revitalização de uma concepção que contribuiu de maneira substancial para a democratização da arquitetura no Brasil.

ANÁLISE DA OBRA

Mapeamento de Danos

À luz das argumentações previamente delineadas, é essencial reconhecer a obra em questão em suas múltiplas camadas físicas. Para viabilizar uma análise rigorosa da edificação, foram desenvolvidos um mapeamento de danos (fig. 1) e um quadro abrangente de patologias (fig. 2). Tais instrumentos têm como objetivo fundamentar diretrizes metodológicas que orientem de maneira sistemática o processo de restauro da obra.

Figura 1: Parte do mapeamento de danos produzido.

Fonte: Produzido pelo autor, 2023.

Figura 2: Quadro geral de patologias do CAIC Maria Alves Carioca.

AVALIAÇÃO GERAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PATOLOGIAS					
DIMENSÕES	ELEMENTOS	RUIM	REGULAR	BOM	PATOLOGIAS
ESTRUTURA	PILAR				Bolor, crosta negra, sujidade, rachaduras, fissuras, trincas, piso, corrosão metálica, armaduras expostas, perda de elemento, ferrugem
	VIGA				Sujidade, rachaduras, fissuras, trincas, armadura exposta, corrosão metálica, ferrugem, desagregação, umidade, perda de elemento.
	LAGE				Sujidade, rachaduras, fissuras, trincas, armadura exposta, corrosão metálica, ferrugem, desagregação
	FUNDAÇÃO				Problemas estruturais não identificados.
COBERTURA	SHEDS				Deslocamento de elemento, perda de elemento, elementos parasitários, sujidade, crosta negra, alteração cromática, rachaduras, fissuras, trincas, desagregação, umidade, armadura exposta, ferrugem, corrosão metálica, bolor.
	PESTANAS				Ferrugem, corrosão metálica, descascamento, alteração cromática, desagregação.
	CALHAS				Entupimento, sujidade, acúmulo de entulho, umidade, bolor.
PISO	PLACAS DE PISO				Ferrugem, corrosão metálica, descascamento, perda de elemento, substituição de elemento, desagregação, alteração cromática, sujidade.
	INSTALAÇÕES				Armadura exposta, perda de elemento, deslocamento de elementos, sujidade, desagregação, ferrugem, corrosão metálica, vegetação, bolor.
VEDAÇÕES	GALERIAS FLUVIAIS				Entupimento, acúmulo de resíduos, substituição de elemento, sujidade, vegetação, perda de elemento, problemas de infraestrutura não identificados, bolor, fungos, biofilme.
	ELÉTRICA				Perda de elemento, corrosão metálica, ferrugem, sujidade, problemas de instalação elétrica não identificados.
ESQUADRIAS	PORTAS E JANELAS				Trincas, fissuras, rachaduras, sujidade, bolor, fungos, umidade descendente e ascendente, perda de elemento.
					Alteração cromática, elementos parasitários, descascamento, perda de material, deslocamento de elemento, ferrugem, corrosão metálica, piso, sujidade, bolor, umidade, ataque de insetos.

Fonte: Produzido pelo autor, 2023.

Diretrizes para o Restauo

A partir desse ponto, tornou-se necessário o desenvolvimento de um conjunto de proposições gerais destinadas a orientar as decisões inerentes ao processo de restauro da obra em análise. Dessa forma, a intervenção restauradora no CAIC Maria Alves Carioca foi fundamentada nas seguintes diretrizes:

Todas as novas peças em argamassa armada devem seguir as seguintes especificações:

- Devem ser utilizadas matrizes cimentícias de alto desempenho;
- As fibras devem ser mais utilizadas na composição da peça, proporcionando maior reforço;
- Devem ser utilizados mais intensamente os superplastificantes como redutores de água (concretos superfuidos, autoadensáveis);
- Devem ser utilizados materiais cimentícios suplementares (sílica ativa, cinza volante, metacaulin, pós reativos, etc).

Todos os elementos metálicos que apresentarem corrosão deverão ser substituídos e, as novas peças, devem respeitar as seguintes recomendações:

- Uma camada de tinta deve ser aplicada ao longo de toda a superfície da peça, como o zarcão ou tintas mais eficientes à base de polímeros;
- Deve ser aplicado um revestimento metálico na peça, colocando-a como cátodo em um circuito de eletrólise;
- As armaduras, presentes nas peças, devem ser produzidas em aço galvanizado (em caso da fabricação de novos elementos).

As esquadrias (em madeira) devem ser substituídas seguindo os referidos critérios:

- As novas peças deverão receber uma camada de Stain, um impregnante possuidor de filtro solar, além de ter ação fungicida e hidrorrepelente. A reaplicação deve ser feita entre 6 e 18 meses após o primeiro tratamento;
- As peças em área externa deverão receber uma camada de verniz protetor. A recomendação é que a manutenção seja feita anualmente, com lixamento e reaplicação do verniz;
- Para a pintura das peças em madeira deve-se, depois do lixamento da superfície, aplicar uma camada de tinta branca fosca para madeira como base, isolando as resinas da madeira e facilitando a troca de cor, fazendo o esmalte ter mais rendimento;

Deve ser realizado o desentupimento das calhas da cobertura, tubulações e galerias pluviais utilizando a técnica do hidrojateamento.

Toda a instalação elétrica deve ser revisada e as tampas metálicas, que fazem o fechamento das calhas elétricas, deverão ser substituídas por conta da corrosão presente.

Todos os sheds deverão passar por uma revisão, visto que alguns deles tenham sido instalados de maneira inadequada; com a instalação e manutenção adequada dos sheds, os aparelhos de ar condicionado deverão ser retirados, juntamente com os forros. Com todos os elementos restaurados e revisados, estes voltam às suas funções originais: captação de vento e luz natural.

O PROJETO

Oficina Participativa: por uma Arquitetura Democrática

A formulação de um programa de necessidades para o projeto arquitetônico em questão revelou-se uma etapa crítica do processo de planejamento. Nesse contexto, foi realizada uma oficina participativa, na qual participaram aproximadamente 30 alunos da instituição educacional, com a finalidade de embasar o referido programa.

Previamente à atividade prática, foi executada uma apresentação concisa direcionada aos alunos, abordando a vida e a trajetória do arquiteto Lelé, incluindo uma análise de suas obras mais relevantes, culminando na discussão sobre os Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC). Tal abordagem visava instigar uma conscientização histórica acerca do contexto espacial e social relacionado ao local em estudo (fig. 3).

Em consonância com essa premissa, a atividade prática foi iniciada: foram distribuídas folhas em branco aos participantes, cuja finalidade era a elaboração de desenhos e propostas programáticas destinadas ao terreno em análise (fig. 3).

Figura 3: Esquerda – Desenhos produzidos pelos alunos durante oficina realizada com os alunos do CAIC / Direita – Fala inicial sobre Lelé durante oficina com os alunos do CAIC.

Fonte: Autor, 2023.

Fábrica: Espaço Semeador

A proposta de projeto em questão fundamenta-se na concepção de uma fábrica-escola, que visa proporcionar aos alunos e à comunidade local a aquisição de conhecimentos sobre técnicas de pré-fabricação e restauração, permitindo o desenvolvimento de uma variedade de elementos criados pela própria comunidade.

No esboço do projeto da fábrica, priorizou-se a lógica de produção das peças pré-fabricadas, ancorando-se na pesquisa do professor Fábio Mosaner, intitulada "O desenho e o processo de produção da arquitetura: João Filgueiras Lima (Lelé) e o Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS)". Esta investigação oferece uma análise detalhada dos processos de produção do CTRS, que é responsável pela elaboração dos projetos dos hospitais da Rede Sarah Kubitschek.

A apreensão desta lógica de produção revelou-se fundamental para o desenvolvimento do projeto da fábrica-escola. A colaboração direta do professor Fábio Mosaner permitiu a formulação de uma solução mais alinhada às demandas específicas do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) Maria Alves Carioca (fig. 4A).

Paralelamente, foi empreendida uma investigação acerca da viabilidade da criação de novos elementos estruturais pré-fabricados. O objetivo central consistiu

em sistematizar o processo de concepção destes elementos (fig. 4B). Além disso, a compreensão da lógica subjacente à construção do módulo estrutural, que será replicado, foi de suma importância para assegurar o êxito no desenvolvimento do projeto (fig. 4C).

Figura 4 – A: Estudos de layout da fábrica / B: Novos elementos pré-fabricados criados / C: Lógica de montagem do módulo estrutural.

Fonte: Produzido pelo autor, 2023.

Figura 5 – Imagens renderizadas do projeto final da fábrica escola.

Fonte: Produzido pelo autor, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, foi possível estabelecer uma sinergia entre uma metodologia eficaz e didática e uma abordagem projetual fundamentada em uma lógica racionalizada. As aplicações resultantes transcenderam os confines da academia ao incorporar um corpo comunitário, popular e leigo no núcleo da discussão. A proposta delineada fundamentou-se em princípios de sustentabilidade, com o objetivo de desenvolver e perpetuar os ensinamentos e o legado de João Filgueiras Lima (Lelé) ao longo das gerações futuras. Essa abordagem não apenas estimula o aperfeiçoamento de técnicas construtivas preexistentes, mas também propõe inovações que emergem a partir de criações anteriores. A preservação da arquitetura de Lelé é entendida como um compromisso em atender às demandas das populações mais carentes, reconfigurando a arquitetura como um instrumento de transformação social, em vez de um mero conjunto de técnicas e formas.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa, originada a partir do Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo intitulado "A Pré-Fabricação como Democratização da Arquitetura: Uma Construção Participativa", representa a confluência de esforços, apoios e inspirações. É com imensa gratidão que reconheço aqueles que tornaram essa jornada possível: ao Centro Universitário 7 de Setembro; ao CAIC Maria Alves Carioca; ao meu eterno professor orientador André Araújo Almeida; aos professores Ceila Cardoso e Fernando Marinho Minho, da Universidade Federal da Bahia (UFBA); e, em especial, ao Lelé, pois mesmo após sua partida, continua vivo em nossos corações e mentes. Sua humanidade, paixão pela arquitetura e compromisso com a democratização do espaço me inspiram profundamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL SOBRINHO, José; PARENTE, Marta Maria de Alencar. **CAIC: Solução ou Problema?** Brasília: Ipea, 1995.

GUIMARÃES, Ana Gabriella Lima. **A Obra de João Filgueiras Lima**: no contexto da cultura arquitetônica contemporânea. 143 F. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação da Arquitetura Moderna e Metodologia de Restauo**. Ciclos de Palestras sobre Preservação, São Paulo, p. 199-201, 2012.

LATORRACA, Giancarlo. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi (ed.). **João Filgueiras Lima Lelé**. Portugal: Editorial Blau, 2000. 264 p. (Arquitetos Brasileiros).

VILELA, Adalberto. Desafios da Preservação da Arquitetura Racionalizada de Lelé no Brasil. **Thesis**, Rio de Janeiro, v. 5, p. 236-253, 2018. Disponível em <https://thesis.anparq.org.br/revista-thesis/issue/view/5/pdf_88>. Acesso em: 04 jun. 2023.